

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДВОЙНОГО ДИПЛОМА «2+2» В СИСТЕМЕ ВОСТОКОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ УЗБЕКСКО-КИТАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Назарова С.А.

*Доктор философии по педагогическим наукам (PhD), доцент
высшей школы Китаеведения, ТГУВ, Ташкент, Узбекистан*

e-mail: zayidova@gmail.com

+998935083582

<https://orcid.org/0000-0002-7039-1209>

Abstract. The article presents the experience of developing and implementing a double degree program “2+2” within the system of Oriental studies education (TSIOS – LNU, PRC). The study examines the coordination of the curriculum and the integration of two educational systems. Particular attention is paid to the priority of language training (7,200 academic hours, 240 credits; including 2,280 hours of Chinese language instruction). The results of the program implementation in 2023–2025 are analyzed. It is concluded that the program serves as an effective instrument for the internationalization of Sinology training and the development of academic cooperation.

Keywords: double degree; Sinology; internationalization of higher education; academic mobility; Chinese language; joint educational program.

Аннотация. В статье представлен опыт разработки и внедрения программы двойного диплома «2+2» в системе востоковедческого образования (ТГУВ – ЛПУ, КНР). Рассматриваются особенности согласования учебного плана и интеграции двух образовательных систем. Отмечается приоритет языковой подготовки (7200 часов, 240 кредитов; 2280 часов китайского языка). Анализируются результаты реализации программы в 2023–2025 гг. Делается вывод о её значении для интернационализации подготовки китаеведов и развития академического сотрудничества.

Ключевые слова: двойной диплом; китаеведение; интернационализация высшего образования; академическая мобильность; китайский язык; совместная образовательная программа.

Введение

В условиях активной интернационализации высшего образования и расширения стратегического сотрудничества между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой особую актуальность приобретают программы двойного диплома (Double Degree). Данный формат подготовки специалистов позволяет интегрировать образовательные стандарты двух государств, обеспечить академическую мобильность студентов и сформировать конкурентоспособные профессиональные компетенции.

Настоящая статья посвящена анализу опыта разработки и внедрения программы совместной подготовки бакалавров по модели «2+2» между Ташкентским государственным университетом востоковедения (Высшая школа китаеведения) и Ляонинским педагогическим университетом (г. Далян, КНР) по направлению 5120100 – «Филология и обучение языкам (восточные языки)».

Официальная реализация программы началась в 2023 году. В 2025 году первая группа студентов была направлена для продолжения обучения в Ляонинский педагогический университет в рамках третьего курса.

Обзор литературы

Интернационализация высшего образования в современном понимании рассматривается как интеграция международного измерения в цели, функции и содержание образовательной деятельности [1]. В данном контексте формат двойного диплома соответствует модели институциональной интернационализации, обеспечивающей системную интеграцию образовательных стандартов двух государств.

Следует отметить, что интернационализация высшего образования является одним из приоритетных направлений образовательной политики КНР [2], что отражается в поддержке совместных образовательных программ и академической мобильности.

Таким образом, реализация программы двойного диплома соотносится как с международной теорией интернационализации, так и с приоритетами образовательной политики КНР.

Результаты и обсуждение

Предпосылки создания программы

Разработка программы двойного диплома была обусловлена совокупностью академических, социально-экономических и институциональных факторов. В последние годы в Республике Узбекистан наблюдается устойчивый рост интереса к китайскому языку и культуре, что напрямую связано с активизацией узбекско-китайского сотрудничества в экономической, гуманитарной и образовательной сферах. Расширение двусторонних контактов объективно актуализировало потребность в специалистах, обладающих высоким уровнем языковой подготовки и межкультурной компетентностью, соответствующей международным требованиям профессиональной деятельности.

Одновременно государственная политика в сфере высшего образования ориентирована на системную интернационализацию подготовки кадров и расширение международного академического взаимодействия. В этой связи создание программы двойного диплома стало закономерным этапом модернизации подготовки китаеведов и интеграции национальной образовательной системы в глобальное академическое пространство. Программа концептуально соотносится с задачами, обозначенными в Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года [3], предусматривающей расширение совместных образовательных программ, развитие академической мобильности и повышение конкурентоспособности выпускников на международном рынке труда.

Разработка согласованного учебного плана

Одним из ключевых этапов стало формирование единого учебного плана, интегрирующего требования двух образовательных систем. Согласно утверждённому документу, общий объём программы составляет 7200 академических часов и 240 кредитов (1 кредит — 30 академических часов). Структура учебного процесса включает 15 недель теоретического обучения, 20 недель квалификационной практики, 15 недель аттестаций и 2 недели итоговой государственной аттестации. Обучение реализуется по распределённой модели: 1–2 курсы (1–4 семестры) проходят в Ташкентском государственном университете востоковедения, а 3–4 курсы (5–8 семестры) — в Ляонинском педагогическом университете (КНР). Такая структура обеспечивает поэтапную академическую интеграцию и последовательный переход от базовой филологической подготовки к углублённому профессиональному обучению в

аутентичной языковой среде. Приоритет в учебном плане отведён языковой подготовке, что отражается в значительном объёме дисциплины «Основной восточный язык (китайский)», дополняемой курсами страноведческого и теоретико-лингвистического профиля. Практическая подготовка и итоговая аттестация осуществляются с участием представителей обоих университетов, что обеспечивает двусторонний контроль качества и соответствие подготовки требованиям двух образовательных систем.

Структурные особенности программы. Учебный план программы построен по блочной системе, обеспечивающей последовательное формирование общекультурных, профессиональных и специализированных компетенций. В его структуру входят гуманитарные и естественно-научные дисциплины общим объёмом 1650 часов (55 кредитов), направленные на формирование фундаментальной теоретической базы и расширение мировоззренческого контекста подготовки. Значительный объём отводится общепрофессиональным дисциплинам — 3060 часов (102 кредита), в рамках которых ключевым компонентом выступает курс «Основной восточный язык (китайский)» объёмом 2280 часов (76 кредитов). Такое распределение учебной нагрузки отражает приоритет языковой подготовки и обеспечивает формирование устойчивой коммуникативной и профессионально-языковой компетенции.

Дисциплины специальности. Общий объём дисциплин специальности составляет 1770 часов (59 кредитов) и включает курсы по истории Китая, литературе Китая, географии Китая, теории китайского языка, а также элективные дисциплины профессиональной направленности.

Объём дополнительного блока составляет 420 часов (14 кредитов) и направлен на расширение профессиональных компетенций обучающихся.

Этап внедрения (2023–2025 гг.)

Важным фактором институциональной устойчивости программы двойного диплома стало развитие сотрудничества на межгосударственном уровне. Так, 21 декабря 2023 года состоялась встреча первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан К. Каримова с заместителем министра образования Китайской Народной Республики господином Sun Yao. В ходе переговоров были обсуждены существующие формы взаимодействия и перспективы расширения сотрудничества в сферах высшего и профессионального образования, науки и инноваций. В рамках встречи также была проведена церемония подписания соглашений между университетами Республики Узбекистан и Китайской Народной Республики, что придало дополнительный импульс развитию совместных образовательных программ, включая формат двойного диплома.

Продолжением данного межведомственного диалога стало взаимодействие на уровне университетов. 22 декабря 2023 года Ташкентский государственный университет востоковедения посетила делегация Центра обмена китайско-иностранных языков и сотрудничества при Министерстве образования КНР (语合中心). В состав делегации вошли директор отдела стипендий Центра языкового сотрудничества Ху Цзыюань, заместитель директора отдела Азии и Африки Центра языкового сотрудничества Ван Хуэй Чен, а также представитель офиса Центра Ван Пянь-юй. Целью визита стало обсуждение дальнейшего расширения академического сотрудничества и мониторинг реализации программы двойного диплома на кафедре китайской филологии.

Таким образом, развитие программы «2+2» осуществляется в контексте согласованной образовательной политики двух государств и сопровождается поддержкой как на министерском, так и на институциональном уровне.

Программа двойного диплома начала функционировать в 2023 году с набора студентов первого курса на кафедре китайской филологии.

В настоящее время в университете обучаются студенты 1 и 2 курсов по программе двойного диплома, в 2025 году первая группа студентов была направлена в Ляонинский педагогический университет для обучения на 3 курсе.

К моменту направления в КНР студенты подтвердили уровень владения китайским языком не ниже HSK 3, что свидетельствует о достаточной языковой подготовке для продолжения обучения в аутентичной образовательной среде. К окончанию программы предусмотрено достижение уровня не ниже HSK 5.

Практические результаты и выявленные особенности

Реализация программы двойного диплома продемонстрировала её положительное влияние на образовательный процесс. Включённость студентов в международный формат подготовки способствовала повышению академической мотивации и ориентации на достижение международных стандартов языковой компетенции, включая успешную сдачу экзамена HSK. Осознание перспектив обучения в китайском университете усилило ответственность обучающихся и стимулировало более интенсивную языковую подготовку уже на этапе обучения в ТГУВ.

Программа укрепила взаимодействие между университетами-партнёрами и позволила встроить академическую мобильность в структуру основной образовательной программы. Её внедрение потребовало согласования академических календарей, унификации подходов к оцениванию и определения единых требований к выпускной квалификационной работе и итоговой аттестации. Предусмотренная учебным планом возможность корректировки содержания в пределах 5–10% без изменения общей нагрузки обеспечила необходимую гибкость и адаптивность.

Заключение

Таким образом, реализация программы «2+2» подтверждает её результативность как механизма интеграции образовательных систем и модернизации подготовки специалистов в сфере китаеведения. Согласованный учебный план (7200 часов, 240 кредитов), приоритет языковой подготовки (2280 часов китайского языка), система практики и двусторонняя итоговая аттестация формируют комплексную образовательную модель, соответствующую современным требованиям интернационализации высшего образования и способствующую укреплению узбекско-китайского гуманитарного сотрудничества.

Список использованной литературы

1. Knight J. Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales // Journal of Studies in International Education. 2004. Vol. 8(1). P. 5–31.
2. Yang R. China's Strategy for Internationalization of Higher Education // Frontiers of Education in China. 2014.
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».

4. Altbach P.G., Knight J. **The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities** // *Journal of Studies in International Education*. – 2007. – Vol. 11, No. 3–4. – P. 290–305.
5. Knight J. **Internationalization of Higher Education: New Directions, New Challenges**. – Paris: International Association of Universities, 2004. – 30 p.
6. De Wit H., Hunter F., Howard L., Egron-Polak E. **Internationalisation of Higher Education**. – Brussels: European Parliament, 2015. – 319 p.
7. Джураев Р.Х. **Интернационализация высшего образования: теория и практика**. – Ташкент: Fan va texnologiya, 2018. – 184 с.
8. Салми Д. **Создание университетов мирового класса**. – Москва: Весь Мир, 2009. – 312 с.